

Mark Engel

geboren und aufgewachsen in Dresden, (Sachsen, Deutschland)

 16 Jahre

 männlich

 Schüler

 kommt aus eher bürgerlichem Haushalt

 lebt mit seinen Eltern in Dresden (Sachsen)

„Ich glaube, ich kann mir viel von den anderen abschauen – in und außerhalb der Schule.“

Über Mark

Ich bin Mark, 16 Jahre alt. Sport ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich fahre viel Fahrrad, mache Kraftsport und bin bei einer Gruppe für Hoodtraining dabei – das ist eine Kombination aus Eigengewichtstraining und Kampfsport. Man kann da gut Frust abbauen, lernt aber vor allem, wie man mit Konflikten besser umgehen und sich ausdrücken kann. Ein paar Kumpel haben mich mal mitgenommen und seit dem bin ich dabei. Ich komme in der Schule und der Familie schon klar – das ist nicht bei allen in der Gruppe so – mir hat das Training vor allem mit meinem Selbstbewusstsein geholfen. Und es ist ne coole Truppe und bevor ich irgendwo anders sinnlos rumhänge, gehe ich lieber dort hin. Es gibt außerdem dort die Option, später so was wie Betreuer zu werden, also eine Art Übungsleiter oder Coach. Damit kann man eigene Ideen einbringen und etwas Gutes zurückgeben. Da ich selbst gern Sport mache und es mir viel gebracht hat, möchte ich da auch andere unterstützen.

Außerdem lerne ich seit ein paar Jahren Gitarre, was mir echt Spaß macht. Ich habe mal einen Kurs an der VHS belegt bei so einem Sommerbetreuungsding und seitdem bin ich dran geblieben. Zum Lieder nachspielen reichen ja häufig wenige Akkorde, trotzdem muss man üben bis das richtig gut klingt. Ich nehme auch immer mal wieder ein paar Stunden Unterricht. Die Lehrer von der Musikschule spielen alle selbst richtig ins Bands. Das finde ich super! Am Wochenende jobbe ich dann in einer Pizzeria in der Innenstadt, damit kann ich mein Taschengeld aufbessern.

Meine Eltern? – Ja, die sind, naja vielleicht nicht direkt spießig, aber halt ne andere Generation (und so typisch bürgerliche Mittelschicht). Aber die geben sich Mühe. Meine schulische Laufbahn habe ich dank ihnen bisher ganz gut gemeistert, würde ich sagen, und stehe gerade kurz davor, die Mittlere Reife abzuschließen. Jetzt muss ich überlegen, wie es danach weitergeht, also ob ich noch Abitur mache, um später zu studieren, oder lieber direkt eine Berufsausbildung anfangen oder vielleicht auch ein Jahr mal „aussetze“. Vor kurzem gab es bei uns in der Schule einen Vortrag zum Freiwilligendienst, das hat mich irgendwie angesprochen, auch weil man den sowohl irgendwo in der Nähe als auch im Ausland machen könnte. Ich wollte schon immer die Welt sehen, bin aber bisher noch nicht so viel herumgekommen, vielleicht, weil ich langfristig schon gern hier in der Region bleiben würde. Ich müsste mich da mal schlau machen, genauso wie über die unterschiedlichen Schulformen, an denen man Abi machen könnte. Am liebsten, irgendwas in Richtung Soziales, nicht Wirtschaft oder so, schon alleine weil mir Mathe nicht so liegt. Und zu verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten, die es ja wohl gibt, kann ich auch noch gar nichts sagen. Mir fehlt es eigentlich bei allen Optionen an Infos, absolut lost. Ist ja cool aussuchen zu können. Und gleichzeitig ist es einfach zu viel. Klar, ein höherer Schulabschluss wäre fein, aber ich frage mich, ob das später wirklich so den Unterschied macht.

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- 147. Grundschule in Dresden-Pieschen

Aktuell

- Mittelschule Dresden-Pieschen, 10. Klasse (angestrebter Abschluss Mittlerer Reife)

JOBS

Berufserfahrung

Aktuell

- jobbt am Wochenende in einer Pizzeria in der Dresdener Innenstadt

sich informieren

sammeln & erarbeiten

entdecken & vernetzen

Lernerfahrungen & Selbstbild

- durchschnittlicher Schüler, würde Ma-the nicht zu den eigenen Stärken zählen – muss da aber durch, weil er an einer MINT-Schule ist
- im Unterricht zurückhaltend
- lernt, indem er Sachen direkt von anderen abschaut, aber auch mithilfe von Videos und Vorbildern, mit denen er sich identifizieren kann; braucht Anleitung
- schon immer viel in Ganztags- und (Ferien-)Betreuungsangeboten, prinzipiell förderstarke Familie (Eltern ist wichtig, dass er Schule ernst nimmt und später etwas Vernünftiges macht – egal ob Ausbildung oder Studium; für sie hat beides Berechtigung)
- Selbstbewusstsein durch die Gruppe gelernt

Medienrepertoire

- Familienverhältnisse ermöglichen ihm Zugang zu Technik (eigenes Smartphone, Tablet, Spielkonsole, etc.), auch wenn Eltern darauf bestehen, dass das Datenvolumen vom Taschengeld bezahlt wird
- nutzt in seinem privaten und schulischen Umfeld die Dienste und Medien, die seine Freunde nutzen, ohne diese zu hinterfragen
- Social Media (*TikTok, Instagram, Snapchat, WhatsApp*) im Freundeskreis hauptsächlich zur Kommunikation, Nachrichten und Videos teilen
 - nur unbedingt notwendige persönliche Daten für die Nutzung hinterlegt, aber nicht aus Überlegung zum Datenschutz
- als Hilfe beim Stimmen der Gitarre nutzt er eine App auf seinem Smartphone (*GuitarTuna*)
- er ist kein regelmäßiger Gamer, spielt aber ab und zu...
 - Multiplayer- und Shooter-Videospiele („Valorant“, „League of Legends“, „Fortnite“ oder „Guitar Hero“) zusammen mit Freunden bei sich oder ihnen zu Hause
 - allein im Single-Player-Modus kreative Spiele wie „Minecraft“, „Roblox“
- in der Schule:
 - *LernSax*-Account (Schulcloud), über den kann er Dokumente, wie Schuljahresarbeitsplan, Stunden- und Vertretungsplan sowie Schwarzes Brett einsehen
 - arbeitet mit seinem privatem Tablet, schreibt bzw. tippt in den einzelnen Unterrichtsstunden mit

Werte & Wünsche

- eher der ruhige Typ, aber soziale Kontakte und Freunde sind ihm wichtig, genauso wie klar definierte Beziehungen und ein respektvoller Umgang
- ehrgeizig (in bestimmten Bereichen mehr als in anderen), achtet darauf, wie er auf andere wirkt
- möchte etwas zurückgeben
- unsicher bezüglich Zukunftsaussichten, Wunsch nach Orientierung

Allgemeine Identitätsattribute

Schülerschein

Zeugnisse oder Zertifikate

Vergleichsergebnisse 9. Klasse | Teilnahmezertifikat Gitarrenkurs vhs

Lernstände

– keine –

Services

LernSax | LernSax Messenger